

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К НАЦИОНАЛЬНЫМ УКРАШЕНИЯМ
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННЫХ
УКРАШЕНИЙ

Эгамбердиев Мурод Фарход угли

Преподаватель кафедры Изобразительного искусства и инженерной графики Каршинского государственного университета.

180119, г.Карши, ул. Кучабог дом 17

E-mail: kardu@mail.ru

Маджидова Севара Зафар кизи

Студентка 3-го курса кафедры Изобразительного искусства и инженерной графики Каршинского государственного университета.

Инатова Лола Неъмат кизи

Студентка 3-го курса кафедры Изобразительного искусства и инженерной графики Каршинского государственного университета

Annotatsiya. Milliy taqinchoqlar o'zbek xalqining madaniyatini urf odatlarini tanitishda muhim rol o'ynaydi. Ularning kelib chiqishi, rivojlanishi, ravnaq topishi qadimgi davrlardan toki hozirgi zamonamizgacha rivojlanib yangicha tus olib kelmoqda. Xususan zargarlik san'ati oddiygina taqinchoq yasash emas, balki u o'z ichiga milliy qadriyatlarimizni saqlaydi. Har bir ishlangan taqinchoq o'ziga xos xususiyatga ega u ayollarimizning go'zalligiga qo'shimcha sifatida xizmat qiladi.

Аннотация. Национальные украшения играют важную роль в популяризации культуры и традиций узбекского народа. Их зарождение, развитие и процветание развивались с древнейших времен до наших дней. В частности, ювелирное искусство заключается не только в изготовлении украшений, но и в сохранении наших национальных ценностей. Каждое авторское украшение имеет свой неповторимый характер и служит дополнительным качеством к красоте наших женщин.

Annotation. National decorations play an important role in popularizing the culture and traditions of the Uzbek people. Their origin, development and prosperity have developed from ancient times to the present day. In particular, the art of jewelry is not only about making jewelry, but also about preserving our national values. Each designer jewelry has its own unique character and serves as an additional quality to the beauty of our women.

Kalit so'zlar: Qimmatbaho toshlar, zargarlik, milliy taqinchoqlar, milliy va zamonaviy taqinchoqlar, zamonaviylashtirilgan taqinchoqlar, bezaklar, zeb-ziyat.

Ключевые слова: Драгоценные камни, украшения, национальные украшения, национальные и современные украшения, модернизированные украшения, ремесленники, изделия.

Key words: Precious stones, jewelry, national jewelry, national and modern jewelry, modernized jewelry, artisans, products.

Драгоценности и ювелирные изделия в настоящее время признаны самостоятельным источником информации в таких областях истории, как археология и этнография. Он служит функциональности современных украшений так же, как и одежда. Они хранят этническую память при себе. Ювелирные изделия существуют с середины 1-го тысячелетия до нашей эры. Показано, что он развивался до 8 века. Ювелирное искусство развито в Бухаре, Самарканде, Ташкенте, Хиве, Коканде, Шахрисабзе и других городах. Конец 19-го и начало 20-го веков отличаются своими орнаментами и особенностями благодаря характерному мастерству. Ювелирное искусство, веками передававшееся из поколения в поколение, находилось в кризисе, число народных мастеров стало увеличиваться. Ремесленникам не разрешалось использовать дорогие материалы. Постепенно ювелиры стали отходить от традиций. Позже внешний вид украшений, производимых усами, изменился, а традиции полностью исчезли. После обретения Узбекистаном независимости возродилось ювелирное искусство и появилась возможность использовать

ценные материалы. Ювелиры в основном работают над созданием украшений, сочетая местный и современный стиль в двух направлениях.

В настоящее время модернизация национальных украшений и украшений создается ремесленниками и ювелирами с «украшениями, брошюрами, кольцами, серьгами, ожерельями, браслетами, серьгами и цепочками, которые одинаково популярны, с новыми украшениями и изменениями».

Ювелирные украшения – предмет декоративного искусства в ювелирном искусстве, украшения служат для обогащения женской одежды и придания ей большей элегантности и привлекательности. Он также служит для демонстрации тонкого вкуса роскошной женской внешности. Ювелирные изделия в основном изготовлены из золота, серебра, бронзы и других нержавеющей, бесцветных редких металлов и украшены сваровски и драгоценными камнями. Чтобы оживить украшение, его вырезают, рельефные узоры придают ему спокойный вид.

Отличие бижутерии от бижутерии в том, что бижутерия используется для украшения тела, для придания особого вида внешности, а украшения используются для украшения различных мест, а также для украшения верхней одежды и головных уборов. Использование ювелирных украшений в основном для украшения.

При обработке используются редкие металлы, драгоценные камни, металлические изделия, ювелирные изделия и драгоценные алмазы, бирюза, изумруды, рубины, природные камни, пластмасса, кость, эмаль и другие. В наши дни в народе очень популярны украшения, выполненные современными ювелирами. Специально для того, чтобы добавить красоты к красоте невест, ремесленные изделия переносят от сердца к сердцу мастера в соответствии с их желанием творить в гармонии. Наши национальные и современные украшения вызывают интерес не только у населения, но и у иностранцев. Ювелирные изделия В республике имеются ювелирные мастерские и отдельные мастера, занимающиеся изготовлением и ремонтом ювелирных

изделий из давальческого сырья. Украшение пользуется большим спросом у молодежи, в основном потому, что оно выполнено из разных материалов и радует глаз. Основная фурнитура, используемая в ювелирной мастерской: застежка-липучка. Для изготовления украшений ручной работы будут большие маленькие ножницы, резцы, оборудование для склеивания, машинка, принципы, линейки, бижутерия будет надо.

В заключение можно сказать, что узбекские национальные украшения отличаются от украшений других народов своей тонкостью и многогранностью. Наши национальные украшения обогатились своей неповторимой уникальностью и современными элементами из прошлых веков в настоящее время. Это, конечно, отражает его собственное содержание. Не только это, но и изучение модернизации дня необходимо с точки зрения современности. Сегодня мастера узбекского народа известны обновлением и модернизацией утраченных украшений. Конечно, просто представить работу ремесленников невозможно. Именно поэтому растет интерес людей к различным выставкам и мероприятиям. В настоящее время, в связи с растущим спросом на ювелирные изделия, расширяется количество мастерских.

Спрос на эту сферу растет, и женщины получают чистый доход, развивая свои любимые дела, а именно предпринимательство, своими ремеслами, завоевывая место в обществе и готовя много студентов. Понятно, что наше национальное ювелирное искусство развивается, но не умирает. В будущем наши национальные украшения будут узнаваться и совершенствоваться во всем мире.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Садыкова. Н, Гайбуллаева Ю «Узбекские национальные головные уборы» Ташкент 2014.
2. Садыкова. Н, Гайбуллаева Ю «Украшения женской одежды (19-20 вв.)» Мозий садоси-2016.
3. Фахриддинова Д.А. «Ювелирное искусство Узбекистана» 1988. Первый том УзМе Ташкент, 2000.
4. Ибрагимова М. Ю. “Традиционная одежда и украшения населения Сурхандарьинского оазиса (конец XIX – начало XX вв.)” – Термиз Давлат Университети, 2002.
5. Широнова Е.С. ”Ювелирные украшения Узбекистана и Таджикистана конца XIX-начала XX вв”.: (из собрания Государственного музея Востока). - М., 1992.-31с;
6. Лунева В.В. “Истоки ювелирного искусства Узбекистана”// ИМКУ.- 2002.- Вып.33. -С.284-299;/ Ювелирное искусство Северной Бактрии-Тохаристана (техничко-технологический аспект исследования): Автореферат канд. дисс. Ташкент, 1993.-21 с.
7. Давлатова С. “Қашқадарё миллий кийимлари (ананавийлик ва замонавийлик)”. Янги аср авлоди. Тошкент. 2006. – Б. 178.
8. Юлдашева Г. “Традиционная одежда женщин Нурота (конец XIX - начало XX вв.)”. – Ташкент. АКД, 1995.
9. Ниязова М. И. “Древние и средневековые ювелирные изделия как источник по истории культуры Бухары (по археологическим материалам)”./ АН РУз САИ им. Я. Гулямова. – 2007. С
10. Содикова Н., Гайбуллаева Ю. “Узбек миллий бош кийимлари”. Тошкент. - 2014. – Б. 335; Фша муаллиф.